

**СОЗДАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ МАША, АДАПТИРОВАННЫХ К УБОРКЕ С
ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ АГРЕГАТОВ, И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВИЧНЫХ СЕМЯН**

¹Идрисов Х. А., ²Атабаева Х.Н., ³Дехконов О. Н.

¹Ферганский государственный университет, д.ф.с.н (PhD), доцент

²Ташкентский государственный аграрный университет, д.с.х.н, профессор

³Магистр Кубанского государственного аграрного университета академик имени И. Т.
Трубилина

***Аннотация.** Организация начального семеноводства и создание новых прямостоячих, не растрескивающихся, высоко пластичных сортов маша, адаптированных к варьирующим условиям среды, с потенциальной способностью к максимальной урожайности в условиях высокого агрофона.*

***Ключевые слова:** Маша, сорт, семян, почва, урожай, белок, фазы развития, фазы.*

В Указе Президента Республики Узбекистан УП-5742 от 17 июня 2019 года «О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве» отмечено, для реализации современной приемах укреплении продовольственной безопасности в стране необходимо проведение научных исследований по созданию новых высококачественных, дающих стабильных урожаев, организации их первичного семеноводство инновационными методами.

А также предусмотрены актуальные задачи по дальнейшему укреплению продовольственной безопасности в стране, увеличению экспортного потенциала аграрного сектора, созданию и внедрению в производство новых сортов сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью, устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенным, климатическим и экологическим условиям.

Создание высококачественных сорта маша и получение высоких урожаев, позволит удовлетворить потребности населения в качественных, питательных,

богатых белком продуктах, приведёт к развитию животноводства и птицеводства, а также улучшению экономического положения фермерских хозяйств.

Отмечено, что некоторые сорта маша, возделываемые в республике по урожайности, качеству зерна и морфологическим особенностям не соответствуют сегодняшним требованиям. Это связано с тем, что некоторые культивируемые в настоящее время сорта маша не адаптированы к условиям окружающей среды и сильно подвержены влиянию вредителей и болезней, а также морфологические особенности маша (высота растений, расположение первой стручка, растрескивание бобов) не приспособлены к механизированной уборке.

Эти агроэкологические факторы и морфологические особенности маша приводят к низкой урожайности и потере урожая, а также несоответствию требованиям государственного стандарта возделываемых семян по качественным показателям.

В результате научных исследований было установлено, что приспособленные к механизированной уборке, прямостоячих, имеющих ценные хозяйственные характеристики и особенности сорта маша не существуют. Доказано, что продолжение

непрерывных работ над созданием новых сортов и поэтапное их обновление обеспечивают высокие урожаи.

Исследования по созданию новых сортов маша, приспособленных к механизированной уборке урожая проводятся в ряде международных исследовательских центров, таких как ICARDA, CIMMYT, а также в ведущих исследовательских институтах развитых странах.

Наряду с генетическими особенностями сорта, климатические условия и агротехнологии его возделывания, также играют важную роль в производстве высококачественного зерна маша.

На урожайность, структуру урожая и на качество зерна маша влияют не только агротехнические мероприятия (предшествующие культуры, сроки, способы, схемы и нормы посева и др.) и почвенно климатические условия, вместе с этим большое значение имеют и морфологические особенности культуры (высота растений, расположение первых бобов, растрескивание бобов)

Поэтому создание и возделывание новых сортов маша, продуктивных, прямостоячих и с высоким расположением первых бобов, нерастрескивающимися бобами, с высоким содержанием белка приспособленных к механизированной уборке является актуальным.

С этой целью ведутся научные исследования по созданию новых сортов с высоким качеством зерна в мировой селекции.

В республике по биологии, технологии возделывания, срокам, способам и нормам посева, схемам полива, предшественникам, влиянию удобрений на качество и урожайности зернобобовых культур, а так же маша были изучены Н.Х.Халилов, Б.М. Халиков, И.А.Исраилов, А.А.Иминов, С.Т.Негматова, Р.Ф Мавлянова, М.С. Болтаев, Х.Г Мансуров, Ш.М Кенжабаев, Я. Буриев, Ж.У. Абдуллаев, а зарубежом были изучены и поставлены опыты учёными такими, как М.Д.Носирова, М. S.Jesus N.A.Ghulam, Однако в нашей стране не проведены достаточно исследований по созданию различных селекционных сортов маша, адаптированных к почвенно-климатическим условиям и к механизированной агротехнологии возделывания и научные исследования в полной мере не проведены.

В результате реализации проекта существующая в институте коллекция сортов маша будет пополнена новыми сортами и сортообразцами, адаптированных к различным

почвенно-климатических условиям республики. Приспособленные к различным почвенно-климатическим условиям семена привезённые из Международного института исследований риса будут размножены. В результате использование ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, используя маша в качестве основной культуры и повторной культуры после зерновых культур будут получены экологически чистые урожаи, создадут возможности получения урожая два-три раза в год, повысят экономическую эффективность малых и средних фермерских хозяйств. В результате повышения качества продукции мелкие и средние фермерские хозяйства получают возможность выхода на мировой рынок и экспорта продукции.

REFERENCES

1. В Указе Президента Республики Узбекистан УП-5742 от 17 июня 2019 года.
2. Атабаева Х.Н., Умарова Н.С. Растениеводство, Ташкент, 2016, 24 п.л.
3. Атабаева Х.Н., Худойкулов Ю.Б. Растениеводство. Т "Наука и техника". 2018
4. Баллашев Н.Н., Чирков В.Н. Зерновые бобовые культуры. Госиздат Уз. 1987г 45-56 стр.
5. Мирзовалиев М. Маш и соя в повторных посевах. //Сельское хозяйства Таджикистана. 1980. - №4.-С.48-49.